

CULTIVO, COLHEITA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE NOZES DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS NA ALEMANHA

1. Amadurecimento das nozes 2. Colheita manual de nozes 3. Máquina para partir nozes 4. Tapete de triagem para seleção qualitativa de nozes na Walnut Mastery Böllersen. (Fotos: Fischer / ZALF).

O QUE E PORQUÊ

O cultivo de nozes está a ganhar reconhecimento como uma prática agroflorestal sustentável e lucrativa na Alemanha. A integração de nogueiras com culturas ou pastagens cria sistemas diversificados e resilientes com benefícios ecológicos e económicos. Valorizadas pelas nozes nutritivas e madeira premium, as nozes também atendem à crescente demanda por produtos regionais e sustentáveis. O valor nutricional das nozes - ricas em gorduras saudáveis, proteínas e antioxidantes - apoia tanto a saúde humana como o desenvolvimento de produtos alimentares de valor acrescentado.

As principais práticas incluem a seleção de variedades adaptadas ao local, plantio e manutenção cuidadosos, poda para qualidade da madeira e técnicas adequadas de colheita e processamento. Os sistemas agroflorestais baseados em nozes - sejam eles agrícolas, silvipastoris ou agrisilvopastoris - aumentam a biodiversidade, a saúde do solo e a resiliência climática, ao mesmo tempo que apoiam as economias rurais, a produção sustentável de alimentos e a bioeconomia.

COMO O DESAFIO É ENFRENTADO

Com a produção interna a satisfazer apenas uma fração da procura, o cultivo de nozes na Alemanha oferece oportunidades significativas, mas requer uma seleção cuidadosa do local, gestão eficaz e paciência para retornos a longo prazo. A diversificação em produtos de valor acrescentado pode aumentar significativamente a rentabilidade. No entanto, a qualidade da noz e a redução das perdas dependem de um manuseamento eficiente após a colheita. As cooperativas locais e as redes de aconselhamento são vitais para o apoio técnico, o processamento partilhado e um melhor acesso ao mercado. A integração de nogueiras em sistemas agroflorestais aumenta ainda mais a resiliência, a biodiversidade e a saúde do solo, ao mesmo tempo que fortalece as economias rurais e a produção sustentável de alimentos.

Keywords: Walnut cultivation, Sustainable food production, Timber and nut value, Management, Market opportunities, Ecosystem services

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGENS

O cultivo de nozeiras oferece rendimento diversificado e de longo prazo de nozes, madeira e outros subprodutos valiosos. As fortes perspectivas de mercado são impulsionadas pela crescente procura de produtos locais e sustentáveis. As nozes podem ser transformadas em alimentos nutritivos, como aperitivos, óleo, chá, licor, adoçantes e farinha, enquanto a sua madeira é altamente valorizada. Isto estimula o emprego rural e as cadeias de valor locais. Ecologicamente, as nozeiras melhoram a estrutura do solo, reduzem a erosão, retêm água, sequestram carbono e fornecem habitats para a vida selvagem. Muitas variedades são resistentes à seca e a solos variáveis, adaptando-se a diferentes regiões e sistemas agrícolas.

DESVANTAGENS

As nozeiras requerem 7-10 anos para obtenção de rendimentos significativos, exigindo paciência e atrasando os lucros. O sucesso depende de uma seleção cuidadosa do local. As nozes são vulneráveis a pragas (como a mosca da casca da noz) e a doenças (nomeadamente a praga bacteriana), exigindo monitorização e intervenção regulares. A colheita oportuna, a secagem adequada e o armazenamento são cruciais para a qualidade, mas os pequenos produtores podem não ter uma infraestrutura de processamento e comercialização eficiente. Os investimentos iniciais para material de plantio, preparação do local e infraestrutura são altos. As nozes também são sensíveis à geada tardia, o que pode afetar o rendimento e a qualidade.

RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS

Selecione variedades comprovadas na sua região. As variedades alemãs recomendadas incluem as variedades 'Kurmarker Walnuss', 'Ockerwitzer Lange', 'Seifersdorfer Runde' e Geisenheimer. As opções estrangeiras incluem 'Franquette', 'Lara', 'Fernor', 'Scharsch', 'Broadview' e 'Mars'. Priorize solos profundos, bem drenados e com bom acesso à água. Plante em linhas com espaçamento de 12-15 metros para um crescimento ideal e prevenção de doenças. Use a colheita manual ou mecânica, limpe, seque (até 6-12% de humidade) e armazene as nozes corretamente. Explore mercados regionais e cooperativas e planeie a sustentabilidade a longo prazo. Integre nozeiras em sistemas agroflorestais mais amplos ou mistos, para distribuir o risco, sempre que possível.

DESTAQUES:

- **O sistema agroflorestal de nozeiras na Alemanha combina benefícios ecológicos e económicos, produzindo nozes nutritivas, madeira valiosa e outros subprodutos valiosos, ao mesmo tempo em que apoia as economias rurais, a resiliência e múltiplos serviços do ecossistema.**
- **O cultivo bem-sucedido requer uma seleção cuidadosa do local, variedades adaptadas, gestão eficaz e paciência devido a longos períodos de maturação e lucros atrasados.**
- **As nozes oferecem um forte potencial de mercado, mas enfrentam desafios como o elevado investimento inicial, os riscos de pragas e doenças e a necessidade de infraestruturas eficientes de colheita, transformação e comercialização.**

Nogueira como uma espécie arbórea multifuncional com diversos usos potenciais. (Foto: Fischer/ZALF).

REFERENCES:

Böllersen, V. (2019). Revival der Walnuss: Neues und altes Wissen zum Walnussanbau in Deutschland. 2nd revised edition. OLV: Kevelaer. EAN: 978-3-922201-95-3

DANIEL FISCHER*

* Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.